

Um caso de intolerância à proteína do leite de vaca

Elza M.^a Lage de Almeida Cardoso¹

Atualmente já é conhecido de todos os pediatras a intolerância alimentar na criança, principalmente a intolerância a proteínas heterólogas. Este trabalho trata de uma criança que desenvolveu alergia quando da introdução do leite de vaca na sua alimentação.

Inicialmente, o tratamento foi alopático, mas sem resultado clínico. Quando me foi procurada iniciei com homeopatia associada à dessensibilização com o leite de vaca dinamizado.

O resultado foi extremamente satisfatório, visto que no momento esta criança já se alimenta com leite de vaca, derivados e todos os alimentos que o contêm, sem apresentar os sintomas gastrointestinais da intolerância à proteína do leite.

História clínica

E.M.C., nascida de parto operatório cesariana, apagar 8 e com icterícia que desapareceu em sete dias após nascimento somente com luz solar.

Com dois anos teve rubéola e varicela. Feitas todas as vacinas do calendário até a presente idade.

Alimentada com leite materno até o 6.^o mês, iniciou complementação com leite de vaca a partir desta data.

Apresentava gripes constantes, alguns episódios de amigdalites, otite média catarral, e um episódio de pneumonia.

Aos seis meses iniciou diarreia com fezes semi-líquidas amarelo-esverdeada, com filetes de sangue vivo, odor fétido e às vezes com presença de alimentos não digeridos. Juntamente apresentava cólicas, distensão abdominal importante e vômitos esporádicos. Até dois anos de idade foi medicada por pediatras com antiespasmódicos, antidiarréicos, bactrim, amebicidas, etc.

Como não apresentou melhoras, a mãe procurou um gastroenterologista que solicitou exame parasitológico de fezes que acusou *Ascaris lumbricoides*, quando foi prescrito mebendazol, floratil e lopramida.

Como não apresentou melhora foi suspenso o leite de vaca e iniciado leite de soja, que após discreta melhora voltou a apresentar diarreia com cólicas e distensão abdominal.

Pedido teste do suor para dosagem de eletrólitos, cujo resultado foi dentro da normalidade, exame de urina (EAS) cujo resultado foi normal, hemograma completo que acusou discreta anemia, pesquisa de elementos anormais nas fezes cujo resultado foi a presença de substâncias reductoras, leucócitos e sangue, pH fecal baixo o que nos faz pensar na intolerância ao leite de vaca, não havendo absorção das proteínas do leite e provocando a alergia alimentar. O sangue oculto nas fezes significa que existe má absorção intestinal.

O gastroenterologista pediu uma biopsia retal, o que foi de pronto negado pela mãe. Foi quando em 1988 a mãe voltou a procurar um pediatra, foi ao meu consultório com a criança e toda sua história pregressa dizendo que toda vez que tomava leite de vaca ou comia qualquer alimento que contivesse leite de vaca voltava a apresentar distensão abdominal com cólicas e às vezes diarreia e vômitos.

Prescrevi leite de cabra e dieta sem leite de vaca, ficou assintomática.

Em 1989 iniciei tratamento homeopático com *Calcarea carbonica* C5 gotas (evitando a lactose dos glóbulos) três vezes ao dia uma gota/idade. Apresentou pequena melhora nas três primeiras semanas, mas após um mês voltaram os sintomas.

Foi prescrito *Magnesia carbonica* C3 líquido sem nenhuma alteração do quadro. Na 3.^a consulta homeopática, a mãe relatou que quando comia doces ou bolo voltavam os sintomas abdominais. Nesta fase houve um agravante que foi o desemprego do pai e as desavenças entre os pais com a retirada da criança da creche a qual já estava adaptada. Foi então que em pre-

¹Médica Pediatra e Homeopata da Rioclínicas

sença dos sintomas mentais apresentados pela criança (sensível emocionalmente, chorando por qualquer coisa, não queria ficar sozinha, queria o carinho dos pais) parti para a repertorização do mental com as seguintes rubricas:

- gosta de ser consolada;
- carinhosa, dócil;
- desejo de companhia;
- piora à noite e com calor;
- tímida, indecisa;
- chora com facilidade;
- não tem sede;
- melhora ao ar livre;
- não aceita comidas quentes;
- amigdalites de repetição.

Prescrito *Pulsatilla* C12 líquida, duas vezes ao dia, houve melhora do quadro emocional mas não do físico. Apresentou um quadro de amigdalite semelhante a *Phytolacca*. Prescrito *Phytolacca* C5 líquida alternada com *Mercurius bi iodatus* C5 líquido, houve regressão da clínica.

Em 1990, prescrito *Pulsatilla* C30 líquida dias alternados juntamente com leite de vaca C30 uma gota/idade ao dia durante um mês. Houve melhora do quadro clínico.

No mês seguinte prescrito leite de vaca C30 gotas diariamente duas vezes ao dia e *Pulsatilla* 100CH um papel e somente no dia seguinte *Pulsatilla* C30 gotas.

No final deste tratamento (um mês) apresentou uma

vermelhidão de faringe com febre 37,5°C; foi prescrito *Phytolacca* C5 líquido de hora em hora, melhorou.

Em momento algum parou de tomar leite de vaca C30 líquido.

Foi pedida uma cultura de orofaringe que apresentou *Streptococcus*, introduzi *Baryta carbonica* C30 líquido dias alternados com *Streptococcus* C200 um papel aos domingos, durante oito semanas. Retornando à consulta, já não apresentava mais amigdalites.

Foi prescrito após estas oito semanas *Pulsatilla* C6 glóbulos diariamente e uma vez por mês *Pulsatilla* 100CH um papel. Dois meses após, voltando à consulta, já não apresentava nenhuma queixa clínica. Com quatro anos e meio, já com seis meses usando o leite de vaca C30 líquido comecei a adicionar gradativamente alimentos com leite de vaca e a criança não apresentou nenhum sintoma gastrointestinal.

Após um ano de tratamento homeopático e do leite de vaca dinamizado, passei a introduzir o leite de vaca propriamente dito, sem a paciente apresentar nenhum sintoma gastrointestinal.

Atualmente, a paciente só vai à consulta para controle clínico pediátrico.

Referências

- Homeopatia em Pediatria — Dr. Waltencir Linhares;
- Homeopatia Infantil — Dr. Vallette;
- Homeopatia Atualizada — Dr. Roberto Costa;
- Repertório do Kent — Kent;
- Tubo Digestivo em Pediatria — Dr. Aderbal Sabra e col.